

Acervo Instituto de Cultura

Artigo

Olha Como Me Olham:

A Favela Carioca nas Vozes do Samba e do Rap

Tauane dos Santos Rosa de Santana

DOI:10.5281/zenodo.19934819

Resumo

A pesquisa busca analisar as perspectivas sobre a favela e o favelado através da música, utilizando produções do samba e do rap carioca para compreender os rótulos atribuídos a quem reside nesses espaços. Por meio de estrofes selecionadas, observa-se que, apesar de estigmatizada, a favela é um ambiente historicamente complexo e culturalmente rico, que vem sendo ressignificada ao longo dos anos. O recorte privilegia produções e cantores cariocas, que expressam em suas músicas diferentes vivências da favela entre o século XX e XXI. Como referência teórica, será utilizada a tese de Mário Sérgio Ignácio Brum, “Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro”, além do conceito de Memória.

Plavras Chaves: Estigma; Favela; Memória; Samba; Rap.

Abstract

This study examines perspectives on the favela and its residents through music, specifically by examining productions of samba and Rio rap to understand the labels attributed to those who live in these spaces. Through selected verses, it is observed that, despite being stigmatized, the favela is a historically complex and culturally rich environment that has undergone reinterpretations over the years. The study focuses on productions and singers from Rio de Janeiro, who express in their songs different experiences of the favela across the 20th and 21st centuries. As a theoretical reference, we will use Mário Sérgio Ignácio Brum’s thesis, *Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro*, along with the concept of Memory.

Keywords: stigma; favela; memory; samba; rap.

Resumen

La investigación busca analizar las perspectivas sobre la favela y el favelado a través de la música, utilizando producciones de samba y rap carioca para comprender las etiquetas atribuidas a quienes residen en estos espacios. A través de estrofas seleccionadas, se observa que, aunque estigmatizada, la favela es un entorno históricamente complejo y culturalmente rico, que ha sido resignificado a lo largo de los años. El recorte privilegia producciones y cantantes cariocas, que expresan en sus canciones diferentes vivencias de la favela entre los siglos XX y XXI. Como fuente orientadora se utiliza la tesis de Mário Sérgio Ignácio Brum *Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro y el concepto de Memoria*.

Palabras clave: estigma; favela; memoria; samba; rap.

Origem das favelas cariocas

Traçando um breve panorama sobre o surgimento das favelas no Rio de Janeiro, entendemos que está diretamente ligado a uma série de acontecimentos históricos e sociais que foram se acumulando ao longo do tempo. Foi o resultado de políticas públicas que, por muito tempo, privilegiaram certos grupos sociais em detrimento de outros, especialmente os mais pobres. Além disso, esse processo foi intensificado por grandes migrações internas e por mudanças socioeconômicas que marcaram a virada do século XIX para o XX, como o pós-1888, quando houve um aumento da população pobre e livre nas ruas em busca de moradia (composta em sua maioria por escravizados e descendentes de escravizados), sem qualquer suporte

do Estado. Essa busca por habitação foi intensificada com as reformas urbanas e, posteriormente, como se tem fundamentado por diversos estudiosos,

“[...] a primeira favela surge com a chegada dos soldados que combateram em Canudos e ocuparam as encostas do Morro da Providência (que ficou conhecido como Morro da Favela, dando origem a denominação) e de Santo Antônio a partir de 1897, ainda na área central, revelando-se a primeira contradição, que é a falta de moradias suficientes para atender a população que chegava à capital do país” (Silva, 2010, p. 63).

Assim, as ocupações foram as primeiras respostas ao cenário de crescente exclusão econômica e habitacional, característico da cidade, então capital do país.

Enquanto isso, o Rio de Janeiro começava a passar por reformas urbanas em nome da modernização e do ideal de progresso, as quais foram intensificadas durante o governo do prefeito Pereira Passos (1902-1906). No seu governo, grandes avenidas foram abertas e para isso foi necessário demolir diversos cortiços, processo que ficou popularmente conhecido como “bota-abaixo” (Silva, 2010). Essas demolições não vieram acompanhadas de alternativas de moradia para quem foi despejado. Assim, muitas dessas pessoas passaram a viver em áreas mais afastadas ou em morros, o que contribuiu ainda mais para o crescimento das ocupações informais.

A nova legislação estabelecia regras que tornavam o custo da moradia nos centros ainda mais alto. Para grande parte da população pobre, estava fora de seu alcance e do seu poder aquisitivo se adaptar às novas regras e aos novos valores de aluguéis. Sem chances de terem acesso no mercado imobiliário, essas pessoas acabaram ocupando terrenos em encostas, consolidando o que hoje chamamos de favelas.

Portanto, a partir da metade do século XX, as favelas cresceram rapidamente como resposta à falta de políticas públicas por parte do Estado. Logo a resposta do governo foi, assim como antes, a remoção. Nas décadas de 1960 e 1970 muitas favelas foram eliminadas para dar lugar a projetos urbanísticos e atender os interesses do mercado imobiliário (Silva, 2010).

Os barracos eram derrubados, outros incendiados, dessa vez com a proposta de que os moradores fossem levados para conjuntos habitacionais, muitas vezes em locais distantes e sem infraestrutura. Segundo Silva:

“[...] o conflito entre os interesses do estado e do capital, principais agentes da produção do espaço urbano, e os interesses dos trabalhadores pobres urbanos, que sem grandes escolhas, estavam à disposição dos interesses dos primeiros. Mesmo assim, algumas favelas foram removidas para conjuntos habitacionais” (Silva, 2010, p. 78).

Assim, demonstra que havia resistência para não deixar o local onde haviam construído sua vida, mas devido à falta de opções, acabam sendo realocados para outras regiões. Além disso, apesar das políticas habitacionais, a economia passa por um período de decadência que atinge todas as camadas, mas principalmente os pobres. Dessa forma, apesar das remoções, houve um retorno e aumento das favelas.

Esse medo da remoção só termina quando há o processo de regularização das construções nas favelas, durante o governo de Brizola, ao longo de 1983. Ligado a isso, houve maior visibilidade das demandas das favelas, consolidando em seu seio o desenvolvimento de políticas de melhoria, como, por exemplo, saneamento básico.

O estigma e repressões

Abordando mais especificamente do século XX até os dias atuais, utilizaremos a tese do Prof. Dr. Mário Sérgio Ignácio Brum, “Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro” (2011). Apesar de, na sua tese, Brum se aprofundar especificamente sobre a Cidade Alta, sabe-se que a perspectiva preconceituosa perpassa qualquer favela e, por conta disso, utilizaremos algumas noções postas pelo autor para articular sobre as favelas cariocas numa visão geral. Evidente que teremos em mente que cada local tem sua particularidade e saberes.

Em sua obra, Brum explana principalmente sobre a problemática do estigma que vem à tona quando se comenta sobre a favela e o favelado, desenvolvendo como essas pessoas chegaram e ocuparam esses espaços, chegando a tocar na visão das gerações antigas comparadas com as gerações atuais e a relação dessas pessoas com o espaço onde habitam.

Com relação ao estigma, o autor evidencia que esse fenômeno provém da política de repressão social e estatal das favelas, que veio se encaminhando após a abolição da escravatura quando essas pessoas se viam sem destino, iniciando desde os cortiços, depois nas primeiras ocupações e se efetivando com as demolições em massa. Para ele esses fatores e outros mais, contribuíram para o crescimento das favelas. Assim o estigma se alimenta:

“Na vivência deste processo e nos antagonismos gerados pela falta de acesso ou no acesso precário à moradia formal é que camponeses, que se tornaram migrantes rurais, ex-escravos, desempregados ou sub-empregados, biscateiros, lumpen-proletariado e trabalhadores urbanos pobres do Rio de Janeiro, foram definidos e se definindo como uma categoria à parte, com interesses próprios nas suas lutas pela terra urbana e pelo acesso a bens de serviço, enfrentado interesses outros que se chocavam diretamente com os seus” (Brum, 2011, p. 40).

Desse modo, percebe-se que, dentro dessa conjuntura, cria-se o próprio modo de sobrevivência e junto a ele surgem novos costumes, novas regras e uma nova cultura que passam a ser questionados ao colidir com regras e culturas pré-estabelecidas nacionalmente, principalmente com costumes ditos eruditos.

O autor também chama atenção para a gênese das habitações em aglomerados, vistas como uma questão incômoda não só pela população dita do asfalto, mas essencialmente pelo Estado. De início, essas políticas assumiram um viés higienista de que era necessário curar e limpar aquele espaço. Com o tempo, essa ideia progride, e o que antes era para limpar, agora é para excluir, para apagar e marginalizar. Conforme vão surgindo essas habitações, o Estado entende que é uma imagem negativa e de retrocesso, assimila-se que não é uma imagem de sociedade ideal para o país e muito menos para ser exportada.

A partir disso, essas pessoas acabam sendo impelidas para extramuros, para as regiões que não estão no foco da especulação imobiliária ou que não são alvo das políticas Estatais; regiões essas que são, na maioria das vezes, precárias, justamente porque estão inseridas no projeto de periferização, uma expressão do racismo ambiental. Na prática, subentendemos que o Estado rejeitava a ideia de que os moradores fossem vistos, assim como não intencionava oferecer condições dignas de sobrevivência. Devido a isso, foram submetidos a todas essas etapas de apartação e de repressão nas favelas. Segundo o autor:

“As condições econômicas e sociais dos favelados como dominados foram e são estruturas estruturantes, em que o favelado, dada a sua condição inicial, se viu frente às leis que caracterizavam a sua ilegalidade; a um Estado que elaborou políticas de combate a favela; à estigmatização desta condição, em que pesem as transformações e diversificações nas favelas e nos favelados” (Brum, 2011, p. 41).

À vista disso, inferimos que as repressões que aconteciam contra escravizados e seus descendentes nos cortiços são revividas ao reprimir a favela e qualquer coisa que venha dela. Desde o princípio das aglomerações habitacionais há a concepção de que a favela é um espaço de pessoas sem poder aquisitivo, um ambiente inóspito, sem cultura ou então de cultura marginal, que antes eram com os capoeiras e os malandros, hoje é com o samba, com o rap e com o funk, um espaço visto como peculiar e fora do padrão do código social.

O autor compreende que o estigma está em constante tensão, inserido numa dinâmica dialética em que o estigmatizado carrega supostas marcas (visíveis ou atribuídas) que quem está de fora interpreta de modo negativo, como uma diferença, um olhar de alteridade que reforça pré-conceitos.

Além disso, Mário Brum evidencia que as favelas, até o início do século XXI, ainda tinham o senso de coletividade. Mas, posteriormente, muito por conta da violência e da perda de confiança no outro, esses espaços, que antes eram coletivos, estão cada vez mais individualizados. No entanto, ele demonstra que esta individualização, tanto como a estigmatização e a estereotipação desses corpos, são projetos da capitalização do Estado. “[...] em menos de duas décadas, o cotidiano de violência esvaziou espaços públicos que serviam como ponto de reunião e encontro entre moradores, [...] tornam-se locais perigosos, onde muitos não se arriscam a ficar à noite” (Brum, 2011, p. 45).

No Rio de Janeiro atual, temos uma diversidade de favelas, sejam elas no alto do morro, sejam favelas de cimento armado ou mesmo a favela do asfalto, mas elas existem em grande escala. Tanto no cotidiano, presente no imaginário popular, quanto nas mídias e noticiários, se propaga uma imagem pejorativa das favelas; ou seja, para além dos territórios serem estigmatizados, os moradores também são. A favela,

ao longo da história, tem sido retratada por grande parte da população como sinônimo de violência e desordem. Esses estigmas, reforçados pela mídia e por políticas de controle, alimentam preconceitos que desumanizam seus moradores e apagam a complexidade de sua formação. No entanto, no âmago das imagens cristalizadas pelo senso comum e pela mídia sensacionalista existe uma população que possui suas singularidades e resiste por meio destas.

A música como possibilidade de ecoar vozes silenciadas

Após mobilizar um breve panorama histórico sobre o surgimento e os processos das favelas cariocas, serão citados trechos de músicas que demonstram as perspectivas que se tem sobre a favela, principalmente na lente daqueles que a habitam, abarcando a transição do século XX para o XXI.

A arte, no geral, mas, nesse contexto específico, a música, sobretudo aquela produzida por artistas oriundos desses territórios, emerge como uma linguagem potente para expressar as múltiplas camadas que perpassam a vida desses artistas. Nela, é possível perceber um orgulho pela favela, por sua coletividade, solidariedade e cultura ao mesmo tempo em que há consciência crítica sobre os múltiplos desafios enfrentados, como a violência, o abandono estatal e os impactos do crime. Assim, as composições revelam não só os estereótipos impostos, mas também as vivências reais dos favelados, seus afetos, dores e lutas.

Este trabalho busca, portanto, analisar como diferentes músicas expressam esse duplo movimento: o orgulho de pertencer à favela e a crítica às estruturas que a marginalizam. É a partir dessa visão do estigma, citado por Mário Brum, que observamos o samba e o rap na passagem do tempo, entendendo que esses atuaram e atuam na

produção de subjetividades que culminam na produção cultural que se consolida e atinge maiores escalas, assim como fomentam a memória coletiva.

As músicas que compõem essa pesquisa são: *Zé do caroço* (1985), *Meu nome é Favela* (2011), *Favela Vive 2* (2017), *Poetas no Topo 3.3* (2019), *Favela Vive 4* (2020), *Dono do Bairro* (2024). A análise foi organizada em três momentos argumentativos: 1) Pertencimento, harmonia e afirmação da identidade; 2) Reconhecimento de identidade, críticas e questionamentos, e 3) O retorno- valorização das origens.

Pertencimento, harmonia e afirmação da identidade

Selecionamos um trecho da música *Zé do caroço*, escrita por Leci Brandão em 1978:

“No serviço de auto-falante
Do morro do Pau da Bandeira
Quem avisa é o Zé do Caroço
Amanhã vai fazer alvoroço
Alertando a favela inteira
Como eu queria que fosse em
Mangueira
Que existisse outro Zé do Caroço
...]
E na hora que a televisão brasileira
Distrai minha gente com sua novela
É que o Zé põe a boca no mundo
É que faz um discurso profundo
Ele quer ver o bem da favela [...]”
(*Zé do Caroço*, 1978)

A música escrita por Leci dialoga com as questões comunitárias na favela, além disso, foi escrita no contexto de reformas no planejamento urbanístico e de invisibilização do governo. Vale destacar que a música foi lançada somente em 1985, pois foi censurada durante a ditadura.

Enfim, no embalo do samba, ela revela a mobilização social e o papel do líder comunitário para alertar e atender às demandas do morador. Compreender que:

“O período de 1960 a 1980 foi um período de muitas incertezas para a população favelada, marcado principalmente por remoções e intensa opressão política. As associações e organizações dos moradores que começaram a se formar na década de 1940 e 1950 foram completamente dissolvidas durante o período de repressão política” (Silva, 2010, p. 78).

Conforme assinala Silva (2010), compreendemos que a figura de Zé do Carço é exaltada, pois, apesar da repressão política e estatal, ele continuava a gerenciar as necessidades da sua comunidade.

Em 2011, temos a música *Meu nome é Favela* de Arlindo Cruz, lançada num contexto pós-instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas favelas cariocas (Burgos, 2011).

“Não dá pra evitar bate papo
informal
Quando saio para comprar o pão
Falar de futebol
E do que tá rolando de novo na
televisão [...]
Meu nome é favela
É do povo, do gueto a minha raíz
Becos e vielas
Eu encanto e canto uma história
feliz
De humildade verdadeira
Gente simples de primeira”
(*Meu nome é favela*, 2011)

Como pode ser visto, Arlindo Cruz expressa, com muita alegria e paixão, a cultura e a união da favela; além de destacar como esse espaço se compreende enquanto um local de pessoas humildes, honestas e empáticas. Ambiente no qual todos se conhecem e se reconhecem, onde podem assumir sua autenticidade sem medo de julgamentos, seja pelo seu jeito de vestir ou de se comunicar. Deduzimos que, nesse contexto de ocupação das favelas, o compositor reivindica a favela como um

lugar de paz, de pessoas honestas, ressaltando o acolhimento e a sensação de se sentir pertencente; se contrapondo com o que estava sendo pregado pelo Estado e pela mídia.

Percebe-se que, ao longo das décadas, houve um processo de ressignificação da favela a partir da necessidade de resistir aos múltiplos desafios. A favela se desprende do estereótipo de inadequação e se auto identifica como um local ancestral, cultural, de muito trabalho, mas também de lazer. Assim entendemos a favela como um espaço plural e complexo, com suas diversas facetas, mas como um espaço de pertencimento e de redes de sociabilidade.

Neste cenário, é possível notar, primeiramente, o samba de protesto de Leci Brandão, crítico devido ao contexto histórico que estava inserido e anos depois no mesmo gênero musical, temos Arlindo Cruz, com um samba digamos um pouco mais romântico, mas crítico implicitamente; que suscita no morador o orgulho do local onde vive, a saudação à favela como se estivesse reverenciando um ancestral em comum. De acordo com Reily (2014), a canção, o gênero e a performance musical vão sendo ressignificados ao longo do tempo e de sua trajetória, mas não deixam de criar uma memória que pode variar de acordo com o contexto e com a sociedade. Assim, nada é estático, mas suscita uma memória histórica e coletiva ao ser pronunciada e reinterpretada.

Reconhecimento da identidade, críticas e questionamentos

Dando continuidade à reflexão, a obra a ser examinada é *Favela Vive* 2. A canção escolhida faz parte de um projeto que reúne um grupo de rappers com rimas autorais e críticas.

“Favela vive no coração de cada
morador
Na lembrança de cada vida que a guerra
levou
Somos a tribo perdida, trazida de longe
Somos filhos da lama, Brasil que a mídia
esconde
Nos entopem de pólvora, coca, esgoto a
céu aberto
E quilombos de madeirite e concreto
O futuro chegou e ainda usamos
corrente
Escravizados através do tráfico de
entorpecente
Nos empurram todo dia goela abaixo
Ódio, medo, desespero e incentivo à
violência
Dizem que somos bandidos
Mas quem mata usa farda e exala
despreparo e truculência [...]” (Favela
Vive 2, 2017)

O *rapper* retoma o que foi abordado na contextualização do texto ao dizer “esgoto a céu aberto, quilombos de madeirite e concreto”, remete à precariedade imposta por políticas públicas excludentes desde o início da formação das favelas onde eram proibidos de construir casas de alvenaria. Pertinente também observar que ele retrata a favela enquanto um quilombo, provavelmente por conta da quantidade de pessoas negras que habitam esses territórios até hoje, mas também por ser um espaço de acolhimento. Expõe o papel da mídia na repercussão de noticiários seletivos, atitude que geram:

“Categorias gerais [...] geralmente referindo-se à favela negativamente, seja por meio do discurso da ausência, de um lado, seja pela relação que se faz da imagem do favelado com o « mundo do crime ». Embora a dimensão da cultura popular seja ativada e mencionada em momentos de festividades, a estigmatização se faz presente de várias formas no cotidiano” (Abreu, 2019, p. 2).

Ainda em *Favela Vive 2*, a rima do rapper Mv Bill complementa esta última perspectiva de Funkero ao dizer:

“Vai além da visão, sair de casa e
bater de frente com o caveirão
Com um 762 apontado na minha
cabeça
O cana me revistando e cheirando
minha mão, não
Papo de realidade, vários não
chegaram na minha idade
Não dá pra acreditar que vai mudar
Se trocar o nome de favela pra
comunidade
Pouco importa a nomenclatura se
falta cultura [...]”
(*Favela Vive 2*, 2017)

Assim, Mv Bill demonstra a realidade do trabalhador ao sair cedo para trabalhar e ser revistado de forma truculenta e ser ‘confundido’ com bandido. Quando diz “o cana me revistando e cheirando minha mão”, refere-se à possibilidade do policial acreditar que ele está portando drogas. Deixa claro o processo de criminalização e da abordagem vexatória, pois a todo momento sua honestidade e idoneidade são postas à prova. Outro ponto na fala de Mv Bill que é de suma importância, a mudança da nomenclatura favela para comunidade que para ele não faz sentido, pois mudar o nome não vai apagar a história.

Após interpretarmos as estrofes acima, torna-se pertinente a visão de Achille Mbembe ao discutir sobre a ocupação colonial na modernidade. Segundo o autor:

“Violência, aqui, torna-se um elemento inserido na etiqueta, como chicotadas ou tirar a própria vida do escravo: um ato de capricho e pura destruição visando incutir o terror. A vida de um escravo, em muitos aspectos, é uma forma de morte em vida. [...] Uma relação desigual é estabelecida junto com a desigualdade do poder sobre a vida. Esse poder sobre a vida do outro assume a forma de comércio: a humanidade de uma pessoa é dissolvida até o ponto em que se torna possível dizer que a vida do escravo é propriedade de seu dominador. Dado que a vida do escravo é como uma “coisa” possuída por outra pessoa, sua existência é a figura perfeita de uma sombra personificada” (Mbembe, 2016, p. 135).

Percebe-se que os vestígios da violência e das estruturas de poder colonial ainda estão sendo aplicadas à corpos negros e marginalizados, sendo a todo momento seu direito de viver posto à prova. O Estado e seus instrumentos, sobretudo policiais e militares, assumem o lugar dos proprietários de pessoas escravizadas; reivindicam o poder colonial sobre tais corpos, aterrorizando-os e exterminando-os.

Já em outro projeto, *Poetas no Topo 3*, destacamos mais um trecho que demonstra os efeitos do estigma e do racismo sobre os moradores e como tais situações afetam seu cotidiano e mesmo a saúde mental.

“É que esse ódio no meu peito
aumenta a cada dia
Não aguento mais tanto cheiro de
sangue inocente
Nós não vive, nós sobrevive
A guerra existe, a cena é triste
Meu povo tá doente
E até hoje eu não entendo esse
preconceito
Só porque nós é preto
Vem de comunidade
E a desculpa é sempre falta de
experiência
Mas como tem experiência sem
oportunidade?”

Tô de cabeça erguida (fé)
Apesar de estar a margem da
sociedade
E eu fico feliz da vida
Quando eu vejo um preto se
formando em faculdade [...]"
(Poetas no topo 3, 2019)

O *rapper* destaca a sensação de impunidade diante das operações e invasões na favela, onde cenas de violência e tortura se tornam comuns adoecendo direta e indiretamente a população que ali habita. Além disso, encara a falta de oportunidades de emprego pelo simples fato de ser negro e apesar de não estar explícito, certamente ser morador de favela implica na sua contratação. A falta de experiência, o racismo, o estereótipo imposto ao favelado chega antes mesmo do currículo nas empresas.

Em *Favela Vive 4*, esse sentimento, inicialmente, de impunidade, de revolta se transforma em força para resistir e ressignificar a favela.

"A nossa revolta você só vai
entender
Quando uma bala perdida
simplesmente achar você
Me perguntaram um dia o quê que
eu acho da UPP
A maior covardia que o governo foi
fazer
Só me diz pra quê? Melhorou o
quê?
Mudou o quê? Quero saber [...]
Me tornei boa aluna porque tive
boa professora
Na escola da vida, na escola da rua
Favela que vive, favela que chora e a
luta continua [...]
Sou a prova que a favela venceu

Sou o contrário do que querem pra
mim
Eu pergunto e as favelas
respondem
Fé em Deus, não nos homens [...]”
(Favela Vive 4, 2020)

Evocando Kilomba (2019), percebe-se que o Rap possibilita que esses personagens estereotipados ocupem o lugar de sujeitos e deixem de ser objetos da sua própria história. Enquanto sujeitos eles podem assumir a sua identidade, seus costumes e escrever a própria trajetória e não mais depender da classificação ou identificação daqueles de fora, desvelando-se de véus estereotipantes. O ato de compor essas músicas, a reunião de um coletivo musical, reverberar a voz num microfone torna-se um ato político de resistência, pois dessa forma o artista questiona as pressuposições da colonialidade, da elite. Ele se reinventa e legitima o seu discurso, trata-se de ressignificar a soberania de um povo historicamente marginalizado.

Assim, a favela se reinventa enquanto espaço cultural, de expressão através da arte, do cotidiano e da vivência no local. Desde o início se comunicam através da musicalidade, onde todos se entendem, existem uma raiz e um propósito de contar as narrativas e os personagens que por muito tempo foram esquecidos ou apagados da história, de modo epistêmico ou corpóreo. Segundo Michael Pollak:

“A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra. como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas. aldeias. regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementaridade, mas também as oposições irreduzíveis” (Pollak, 1989, p. 9).

Dessa forma, o samba, o rap e outras expressões culturais oriundas da favela, funcionam como formas de memória social ao propor narrativas que recuperam personagens, histórias apagadas e situações que são omitidas pelo Estado e pela sociedade para vender uma imagem ideal.

Os favelados foram historicamente expurgados do asfalto, inseridos em lugares distantes e de difícil acesso; por isso criaram a própria cidade dentro das favelas. Entendemos que todo esse esquema possui um propósito e nem de longe é a integração.

Aludindo Kilomba, a experiência do racismo:

“É um choque violento que de repente coloca o sujeito negro em uma cena colonial na qual, como no cenário de uma plantação, ele é aprisionado como a/o ‘Outra/o’ subordinado e exótico. De repente o passado vem a coincidir com o presente, e o presente é vivenciado como se o sujeito negro estivesse naquele passado agonizante [...]” (Kilomba, 2019, p. 30).

Portanto, a experiência vivida de corpos favelados continua remetendo às dinâmicas coloniais, estabelecendo uma relação desigual de dominação e de estereotipação com relação à hegemonia branca e aos mecanismos de poder estatal. E é desse mesmo lugar que advém a abominação e a criminalização de tudo que provém da favela e de pessoas negras.

O retorno-valorização das origens

O samba continua tendo seu papel de informar a população, mas hoje fica em segundo plano no quesito, digamos pedagógico, e quem assume seu lugar é o rap para expressar e mostrar para o mundo suas demandas, pensamentos e vivências. O rap não se limita a falar de violência; ele aborda, sobretudo, a realidade vivida pelos moradores.

Mas ele também ressignifica o lugar que é socialmente imposto para os favelados ao contar outras narrativas de um futuro possível, com melhores condições de vida. Mais interessante ainda é perceber como, em diversas canções de rap, que retratam a busca pelos sonhos, aparece, em sua maioria, a consciência e o desejo de retornar ao lugar de origem, como forma de reconexão, mas sobretudo para consolidar melhorias ou mesmo dar exemplo para as novas gerações. Podemos observar em *Dono do Bairro*, Tz da Coronel:

“Se eu não tivesse saído da lama
Se eu não virasse o dono do bairro
Se eu tivesse perdido na fama e tal
Virasse as costas pro bairro
Se eu tivesse escolhido a vida de
ilusão
Se eu tivesse ido no caminho mais
próximo [...]”
(Dono do bairro, 2024)

No trecho selecionado o rapper fala sobre a ascensão por meio da arte, no seu caso através da música, sem esquecer as origens, reforçando a ideia de voltar e resgatar suas raízes; além de servir como exemplo, símbolo representativo, de que é possível sair da ‘vida de ilusão’ que muitas vezes se apresenta como o único caminho num momento de desespero. E assim, com seu retorno, ele volta a contribuir com a vizinhança.

Outro trecho que passa a mesma imagem está contido no projeto *Poetas no Topo 3* (2019):

“Eu tinha falado quando tivesse no
topo
Eu ia tá gritando bem alto pela
favela
Onde eu traficava, agora eu fiz é
biblioteca
24 horas por dia ela fica aberta

Pro menor daqui antes de falar em
topo
Primeiro eles pensar que eles
precisam ser poeta [...]"
(Poetas no topo 3, 2019)

Consoante a isso, “[...] há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. E essas constatações se aplicam a toda forma de memória, individual e coletiva, familiar, nacional e de pequenos grupos” (Pollak, 1989, p. 9).

Portanto, os cantores, ao produzirem a sua arte, contribuem para a sua comunidade, mas também reforçam uma memória coletiva que se constrói na interação entre o vivido e o transmitido. Como destaca Pollak (1989), a memória é resultado dessa permanente troca, e no caso das favelas, o rap e o samba funcionam como veículos que transformam experiências individuais em narrativas compartilhadas. Dessa forma, a música fortalece sentimentos de pertencimento e reafirma a identidade cultural do grupo.

Assim, além da música ser um meio para a ascensão financeira é, sobretudo, a ascensão de um todo, de um *corpus* social. Longe de ser a expressão “a favela venceu”, ela está vencendo. Quando um sujeito vence, ele possibilita que outros se sintam representados, mas, para além disso, ele carrega consigo todos os seus antepassados. O rap tem o seu papel crítico e através da sua musicalidade ele reforça e solidifica na memória da população seus sentimentos políticos, históricos, de encruzilhadas, a experiência da outricidade¹ e de pertencimento.

Aludimos o conceito de Outridade (otherness) instituído pela autora Grada Kilomba (2019), o qual refere-se ao lugar do Outro imposto sobre pessoas negras. De acordo com a autora, esse mecanismo opera principalmente a partir da deslegitimação da fala, epistemicídio e subalternidade. Ao se autorreconhecer enquanto negro ou mesmo se identificar com a experiência de outras pessoas negras, há o rompimento da ordem colonial. O negro deixa de ser o Outro para tornar-se sujeito.

Atua, portanto, na constituição e formalização da memória, para que segundo Pollak (1989) através da escuta, aquilo que por muito tempo foi silenciado ou permaneceu não-dito não recaia no esquecimento definitivo.

Conclusão

Após interpretarmos as referidas estrofes, é possível compreender como as perspectivas se transformaram ao longo do tempo. Abordamos a transformação do samba, que de início tinha tom de protesto e era voltado para o coletivo, que ao longo do tempo assume aspectos boêmios. Assim como, a transição do samba para o rap, que surge com caráter crítico mais incisivo, dedicado principalmente a questionar os problemas sociais e políticos. O rap emerge, sobretudo, com o intuito de ser porta-voz da resistência ao sistema que, a todo tempo, tenta reprimir e criminalizar essa camada da população. Mostra-se responsável também por resgatar as raízes e a essência, atuando em nome e através do coletivo, em prol da transformação social. Essas produções fazem a manutenção e a preservação da cultura e da identidade local.

Nesse sentido, o fazer musical atua como uma prática da memória. Como vimos, a música nos induz a conectar memórias diversas e criar um espaço para articular as diversas realidades de vida. Tem o papel de manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, visto que, a todo momento, estão em constante tensão para romper com a lógica da outridade empregada a eles. Consoante a isso, Michael Pollak (1989) nos mostra que o “lugar de memória” influencia naquilo que vai ser preservado ou não. Trata-se de algo construído pela sociedade como forma de salvaguardar aquilo que está ameaçado ou em extinção. Essa “memória traumática”, abordada pelo autor, pode ser aplicada a vivência histórica da favela, pois traduz o

silenciamento e a opressão estatal. Essas pessoas se calaram por muito tempo, para digerir diversas manifestações de violência em seu cotidiano. Contudo, com o movimento crítico evidenciado ao longo do artigo, vemos que tais memórias e pessoas emergem do subterrâneo após tantos silenciamentos traumáticos; seja por conta da exclusão, do estigma, do racismo, do genocídio ou das demais formas de opressão vistas anteriormente. Assim, tais produções atuam como um “lugar de memória” para aquilo que historicamente tentaram e tentam apagar, assim como se torna um instrumento para denúncia e mobilização social.

Por fim, entende-se que a favela é, antes de tudo, um espaço de orgulho e resistência, e não se reduz à violência; deve ser entendido como um território multifacetado. Reconhecer essa faceta da favela significa permitir que as potencialidades sejam valorizadas, que tais vozes sejam ouvidas e, dessa forma, viabilizar transformações efetivas.

Referências Bibliográficas:

ABREU, André Almeida de. A relação entre Estado e territórios estigmatizados no Rio de Janeiro. *Geografares*, Vitória, Brasil, n. 29, p. 114–130, 2019. DOI: 10.7147/GEO29.23536.

CRUZ, Arlindo. Meu Nome é Favela. In: *Batuques e Romances*. Rio de Janeiro: Sony Music Entertainment, 2011.

BRUM, Mario Sergio Ignácio. Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. Tese de doutorado. Niterói: 2011. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/16263/Tese-mario-sergio-ignaciobrum.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 08 jul. 2025.

BURGOS, Marcelo Baumann; PEREIRA, Luiz Fernando Almeida; CAVALCANTI, Mariana; BRUM, Mario; AMOROSO, Mauro. O efeito UPP na percepção dos moradores das favelas. *Desigualdade & Diversidade - Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio*, n. 11, p. 49-98, ago./dez. 2011.

KILOMBA, Grada. *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019.

BRANDÃO, Leci. *Zé do Carço*. Rio de Janeiro: Philips, 1985.

LORD, BK, DK, MV Bill, FUNKERO. In: *Favela Vive 2* (prod. Índio ADL). Rio de Janeiro: Esfinge, 2017.

LORD, MC CABELINHO, KMILA CDD, OROCHI, DK47, CÉSAR MC, EDI ROCK. In: *Favela Vive 4* (prod. Índio & Tibery). Rio de Janeiro: Pineapple Storm, 2020.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. *Revista Arte & Ensaio*, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 32, p. 123-130, 2016.

MC CABELINHO, DK47. In: *Poetas no Topo 3.3* (prod. Paulo Alvarez). Rio de Janeiro: Pineapple Storm, 2019.

POLLAK, Michael. Memória, História, Esquecimento. *Revista Estudos Históricos*, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-13, 1989.

REILY, Suzel Ana. A música e a prática da memória: uma abordagem etnomusicológica. *Música & Cultura*, Associação Brasileira de Etnomusicologia, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 88-104, out. 2014.

SILVA, Marta do Nascimento. As favelas do Rio de Janeiro: origem e situação atual. In: A favela como expressão dos conflitos no espaço urbano do Rio de Janeiro: o exemplo da Zona Sul carioca, 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) –Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Geografia, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em Disponível em <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16168/16168_4.PDF> Acesso em: 10 jul. 2025

TZ DA CORONEL. Dono do Bairro (prod. Nagalli e Galdino). In: *Direto da Selva*. Rio de Janeiro, 2024.

Sobre a autora:

Tauane dos Santos Rosa de Santana é estudante de Bacharelado e Licenciatura em História pela UERJ. Atua como pesquisadora voluntária no Núcleo de Estudos da Antiguidade (NEA-UERJ) e é bolsista do Programa PIBID no CAP-UERJ, no qual desenvolve atividades de ensino, pesquisa e obtemos introdução à docência.